
Kichik maktab yoshidagi bolalarning tasavvur ko'lamini

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Universiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

212- guruh talabasi

Annotatsiya:Maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning tasavvur ko'lamini va uning turli jarayonlar bilan bog'liqligi, tafakkur va tasavvurning ahamiyati kabilor yoritib berilgan.

Kalit so'zlar:tasavvur, mavhumlashtirish, sensor rivojlanganlik, tafakkur, aqliy munosabatlar.

The scope of imagination of children of primary school age

Urganch State University

Faculty of Pedagogy, Pedagogy and Psychology

Rajabova Zamira Ravshanbekovna, student of group 212

Abstract: The scope of imagination of children of junior school age and its connection with various processes, the importance of thinking and imagination are explained in the article.

Key words: imagination, abstraction, sensory development, thinking, mental relations.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda turli tushunchalarni tushuntirmoqchi bo'lsak, ular bu tushunchalarni o'z talqinicha qabul qilishadilar.

Dunyodagi narsa va hodisalarni, jism va predmetlarni konkretlashtirish, yaqqollashtirish jarayoni mavhumlashtirish bilan mustahkam bilan mustahkam aloqada bo'ladi.

Tasavvur ko'lami o'quvchi yoshlarda turlicha bo'ladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarning aksariyati fantaziyali tasavvurlarga ega hisoblanadi.

Ular bu yosh doirasida turli qahramonlarni, insonlar toifalarini ajrata oladilar.

Maktabda muvafaqqiyatli o'qish uchun bola sensor rivojlanganlik darajasini yuqori bo'lishi juda muhim. Maktab yoshiga kelib, normol rivojlanayotgan bola rasm va suratlar real hayotini aks ettirayotganligini yaxshi tushunadilar.

Tafakkurning rivojlanishi kichik maktab yoshidagi bola psixikasining sog'lomligida uning bilish faolligida ko'rish mumkin.

Bola tasavvur tushunchalar orqali ba'zan reallikdan chiqib ketishi mumkin. Bunday tasavvurning bir tomondan ijobiy ta'riflasak, bir tomondan salbiy ijod etamiz.

Bola aqliy munosabatlarda faol bo'lsa va tasavvur ko'lami qancha keng bo'lsa, bola shunchalik ko'p savol beradi va bu savollar ko'pincha xilma-xil bo'ladi.

6-10yoshli bola mantiqiy fikrlay olish qobiliyatiga ega.

Bolalik yoshida tafakkurning rivojlanishi bir qancha ketma-ket bosqichlardan o'tadi. Bu bosqichlar bir-biri bilan mahkam bog'langan bo'ladi va shuning uchun ularni qat'iy chegaralab qo'yish mumkin emas. Ilk bolalikda yaqqol harakatli tafakkur ustun turadi. Bu vaqtda bola hali gapirishni bilmasa ham, olamni asosan idrok qilish va harakat yordamida bilib oladi (ilk bolalik davri). Rivojlanishning keyingi bosqichida yaqqol obrazli va nutqiy tafakkur va hukmronlik (ustunlik) qila boshlaydi. Bu vaqtda predmetlar yoki ularning obrazlari so'z bilan bog'lanadi. Fikrlash faoliyatining ana shu turi maktabgacha bo'lgan yosh uchun xarakterlidir. Bu vaqtda bola obrazlar bilan fikrlaydi, u o'zlashtirib olgan so'z esa uning umumlashmalar qilish uchun yordam beradi. Bolada muhokama yuritish qobiliyati (uning o'z tajribasi doirasida) paydo bo'ladi. Maktab ta'limining boshlanishi bilan bolalarda tushunchali tafakkur maktabga qadar bo'lganidan tezroq rivojlana boshlaydi. Bu tafakkur jarayonida bola tushunchalar yordamida ish ko'radi. Avvaliga tushunchali tafakkur konkret predmetlar va hodisalar bilan mustahkam bog'langan bo'ladi (konkret tushunchali tafakkur ustun turadi), lekin sekin-asta kichik yoshdagi o'quvchilarda konkret narsadan abstraktlashtirish (chetga chiqish), umumlashmalar qilish va ma'lum darajada mavhum xulosalar chiqarish (abstrakt

tushunchali tafakkur) ko'nikmasi vujudga keladi. Fikrlash jarayonlarining ana shu rivojlanishida o'qish juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. U bolalarning tasavvur doirasini va bilimlarini kengaytiradi. Yangi tushunchalarni o'zlashtirish ro'y beradi. Ular bir sistemaga keltiriladi. Ko'pincha aqliy xulosalar, shu jumladan shartli giprotetik xulosalar qo'llaniladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchlar tafakkurining rivojlanishini yirik sovet psixologi L. S. Vigotskiy tushunchalarning shakllanishi hamda nutqning o'sishi bilan uzviy bog'liq holda o'rgangan. Shuning uchun ajnabiy psixologlarning (birinchi navbatda J. Piajening) egotsentrik nutq kontsepsiyasini qattiq tanqid qilib, tafakkurni genetik metod orqali o'rganishni tavsiya qiladi. A. S. Vigotskiy psixologiya faniga inson kamolotining "Eng yaqin taraqqiyot zonasi" va "Aktual faoliyat zonasi" deb nomlangan tushunchalarni olib kirdi. Uning birinchi o'qituvchining bevosita rahbarligi ostida amalga oshirilsa, ikkinchi o'quvchining mustaqil faoliyatida namoyon bo'ladi. Bola maktabga kelgan kundan boshlab, ta'lim jarayonida unda ilmiy tushunchalar va tasavvurlar miqdori soat sayin orta boradi, u asta-sekin o'zlashtirayotgan tushuncha va tasavvurlarning asl ma'nosi, mohiyatiga tushuna boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash faoliyati shu bilan farq qiladiki, ko'pincha ular predmetlar va hodisalar o'rtasidagi aloqalar va munosabatlarni aniqlash uchungina emas balki tevarak-atrofdagi voqelikda mavjud bo'lgan ob'yektlarning o'ziga qiziqishlari tufayli bilim oladilar. Xulosa qilib aytganimizda, kichik maktab yoshidagi bolalarda tasavvur ko'lamining kengayishi ularning aqliy jarayonlarini: fikrlash, bilish qobiliyatlarini yaxshilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References).

1. E. G'. G'oziyev "Ontogenez psixologiyasi" Toshkent-2020
2. M. G. Davletshin, Sh. Do'stmuhamedova, M. Mavlonov, S. To'ychiyeva
3. "Yosh davrlari va pedagogik psixologiya" Toshkent- 2004.